

Dasturga muvofiq hamma ta'lim-tarbiya ishlari bolalar faoliyatining barcha turlari: o'yin, mehnat, maishiy faoliyat va mashg'ulot orqali amalga oshiriladi. Kalendarrejaning mazmunibolalarfaoliyatininghammaturlaridaaksettiriladi. Kalendar rejani tarbiyachi kun tartibiga binoan tuzib chiqadi. Bolalarning o'yini ham, mehnat mashg'uloti ham, maishiy faoliyati ham tarbiyachinin ghar kungi kalendar rejasidan o'rin olishi lozim.

Kalendar rejaning mazmuni va shakli bolalarning har tomonlama barkamol shaxs bo'lib shakllanishi qaydarajada borayotganligiga qarab baholanadi. Ertalabki soatlarni rejalashtirish. Ertalabki soatlarga quyidagilar rejalashtiriladi:

1. Bolalarning og' zaki nutqini tuzatish va rivojlantirish:

a) kitoblar, o'yinchoqlar, bolaning dam olish kunini qanday o'tkazgani, uning oila a'zolari ota-onasi, opa-singlisi, aka-ukasi va shunga o'xshashlar to'g'risida jamoa tarzida va yakka tartibda suhbatlar o'tkazish;

b) albomlar, jurnallar, yangi kitoblar, rassomlarning yangi asarlarini ko'rish;

v) she'rlarni takrorlash;

g) to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatish, nutqning grammatik tuzilishini shakllantiruvchi didaktik o'yinlar;

d) tovushlarni to'g'rilash bo'yicha yakka tartibda shug'ullanish.

Bolalar tomosha qilishlari uchun xalq o'yinchoqlari, kiyimlar, kashtalar, idish tovoqlar, narsa-buyumlar, milliy kiyimdagi qo'g'irchoklar beriladi. Bolalarni madaniy-gigiyenik malakalarga o'rgatish bo'yicha yakka tartibdagi ishlar rejalashtiriladi, masalan, kichkina guruhda dastro'molchadan foydalanishga o'rgatish bo'yicha didaktik o'yin o'tkaziladi. Ashula va raqsning ay ri m qismlarini takrorlash rejalashtiriladi.

Bolalarning o‘yin faoliyatlari rejalashtiriladi:

- a) qurilish o‘yinlari rol, syujet bilan bog‘liq qurilish o‘yinlari rejalashtiriladi;
- b) syujetli-rolli o‘yinlar, turmushni aks ettiruvchi va boshqa shunga o‘xshash o‘yinlar rejalashtiriladi;
- v) stol usti bosma didaktik o‘yinlari. so‘zli buyumlar bilan o‘ynaladigan didaktik o‘yinlar, ermak o‘yinlar, xorovod o‘yinlar, xalq didaktik o‘yinlari rejalashtiriladi.

Bolalarning sezgisini, idroki ni, tovushlarni idrok etishini, rang, vaqt, didni, nutqni o‘stiruvchi ishlar rejalashtiriladi. Dramalashtirish va sport o‘yinlari ham rejalashtiriladi. Mehnatning turli xillari rejalashtiriladi:

- a) tabiatdagi mehnat ko‘chat o‘tkazish, suv sepish, o‘simlik va hayvonlarni parvarish qilish va shu kabilar;
- b) xo‘jalik maishiy mehnat idishlarni yuvish, xonani yig‘ishtirish, kitoblarni yopishtirish-yelimlash, o‘ simliklar bargini artish);
- v) qo‘l meh nati (tabiiy materiallar, daraxtlar mevasi, samonchalar, lattalar yog‘och va kartondan har xii buyumlar yasash) har bir yosh guruhida mehnatning qaysi turi o‘tkazilishi dasturda ko‘rsatilgan. Ertalab 2-3 xil faoliyat rejalashtiriladi. Ertalabki soatlarni rejalashtirishda shu kungi o‘tkaziladigan mashg‘ulotlar e‘tiborga olinadi. Mashg‘ulotda biror narsa o‘qib berish rejalashtirilgan bo‘lsa, ertalabki soatda rasm ko‘rish, onasi to‘g‘risida so‘zlab berish, o‘qish rejalashtirilmaydi, shu kuni ertalabki soatga mehnat, kattalik, shakl bilan tanishtirish, tasviriy faoliyat rejalashtiriladi. Tarbiyachi har xii mashg‘ulotlarni rejalashtiradi; bolalarga yangi bilim beruvchi mashg‘ulotlar ularning olgan bilimlarini, orttirgan tajribalarini mustahkamlovchi va tartibga soluvchi mashg‘ulotlar, kompleks mashg‘ulotlar va hisobot-nazorat (tekshiruvchi)

mashgʻulotlari boʻladi. Tarbiyachi oʻzining kalendar rejasiga mashgʻulotning nomi va dastur mazmunini yozib qoʻyadi. Dastur mazmuniga mashgʻulotning taʼlim-tarbiyaviy vazifalari va bolalar egallab olishlari, aniqlash va mustahkamlash kerak boʻlgan bilim, malaka, koʻnikmalar xajmi ham yoziladi.

Mashgʻulotni rejalashtirish bolalar tomonidan maʼlum xajmdagi bilimlarni egallash va kengaytirish imkoniyatini yaratibgina qolmay, shu bilan birga ularning bilimlarini aniqlash, mustahkamlash, mustaqil faoliyatlarida qoʻllash imkonini beradi. Bolalarga beriladigan bilim, malaka va koʻnikmalarning hajmi mashgʻulotdan mashgʻulotga kengaytirib, murakkablashtirib boriladi. Masalan, tarbiyachi birinchi mashgʻulotda bolalarni uy hayvonlari bilan tanishtiradi, bolalar ularni kuzatishadi, nomini aytishga oʻrganadi.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga taʼlim-tarbiya berishini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun dasturni yaxshi bilishningoʻzi yetarli emas, shu bilan birga, har bir bolaning shaxsini rivojlantirish yoʻllarini yaxshi bilish, bolaning bilim, malaka va koʻnikmalarni egallab olish qobiliyati har xilligini ham eʼtiborga olish kerak.

Tarbiyachining ishini muvaffaqiyatli rejalashtirishning yana bir zarurati – uning metodik qoʻllanma, pedagoglar kengashi, metodik birlashma, kurslarda va shunga oʻxshashlardan olgan tavsiyalardan keng foydalanishidir. Kalendar rejani guruhda ishlovchi har ikkala tarbiyachi birgalashib bamaslahat tuzishlari lozim. Tarbiyachilar vaqti-vaqti bilan bolalarning ishlarini tahlil qilib borishlari lozim. Kalendar reja bir-ikki xaftaga tuziladi va tarbiyachining majburiy hujjati hisoblanadi.

Har bir metod umumiy vazifani amalga oshirishga qaratilgan yagona yo‘l bo‘lib, usullar yig‘indisidan tashkil topadi. Hamma usullarni shartli ravishda uchta guruhga bo‘lish mumkin: ko‘rgazmali (ko‘rsatish), og‘zaki (savol. solishti rish, she‘r aytish, topishmokdan foydalanish), amaliy (topshiriq, o‘yin, vaziyat usullari va boshqalar).

Bevosita faollashtiruvchi metodlardan tashqari bilvosita metodlardan ham foydalaniladi (yeslatish, maslahat, tanbeh berish, tuzatish). Ko‘p xollarda metod va usullardan kompleks tarzda foydalaniladi. Mashg‘ulot vaqtida beriladigan bilim, malaka va ko‘nikmalarni bolalar yaxshi o‘zlashtirib olishlari ularning hissiy holatini ko‘tarish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni. , -T.:O‘zbekiston, 1997 y.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, -T.:O‘zbekiston, 1997 y.
3. Maktabgach ta’lim konsepsiyasi,-T.:2008 y.
4. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar ta’lim- tarbiyasiga qo‘yiladigan davlat talablari, T:, 2013 y.